

DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA EM PYTHON PARA SIMULAÇÃO DE UMA MICRORREDE HÍBRIDA COM SUPORTE INERCIAL VIA SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

Eduardo Rodrigo Thiesen
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0000-1252-6710

Fabício Augusto Matheus Moura
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7425-8018

Geraldo Caixeta Guimarães
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4662-329X

Lucas Brito Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0008-3005-2617

Otávio Souza Siqueira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0007-1185-9151

Thales Lima Oliveira
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Triângulo Mi-
neiro: Uberaba, Brazil
ORCID: 0000-0001-7189-5110

Resumo - O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta para simulação, em Python, de uma microrrede híbrida equipada com um sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS) capaz de fornecer suporte inercial a redes de baixa inércia. Microrredes operando de forma isolada tendem a sofrer grandes desvios de frequência quando submetidas a perturbações, e o BESS surge como uma solução eficiente devido à sua rápida capacidade de resposta. Neste estudo, são implementadas duas estratégias de controle para o BESS: o *droop* virtual e a inércia virtual, permitindo avaliar seu desempenho na regulação da frequência e na dinâmica de potência fornecida pelo armazenamento. Os resultados das simulações mostram que ambas as abordagens contribuem para reduzir o desvio de frequência. O *droop* virtual proporciona uma atuação mais direta e predominantemente de injeção de potência, enquanto a inércia virtual apresenta uma resposta bidirecional, ajustando-se conforme a evolução da frequência até sua recuperação. Os resultados demonstram a eficácia da implementação em Python e reforçam o papel do BESS como elemento fundamental para melhorar a estabilidade dinâmica de microrredes de baixa inércia.

Palavras-Chave - Estabilidade de sistemas de potência; Inércia Virtual; Microrrede isolada; Sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS); Suporte inercial.

DEVELOPMENT OF A TOOL IN PYTHON FOR SIMULATION OF A HYBRID MICROGRID WITH INERTIAL SUPPORT VIA ENERGY STORAGE SYSTEM

Abstract - The objective of this work is to develop a tool for simulation, in Python, of a hybrid microgrid equipped with a battery energy storage system (BESS) capable of providing inertial support to low-inertia grids. Microgrids

operating in isolated mode tend to experience large frequency deviations when subjected to disturbances, and the BESS emerges as an efficient solution due to its fast response capability. In this study, two control strategies are implemented for the BESS: virtual droop and virtual inertia, allowing the evaluation of its performance in frequency regulation and in the power dynamics supplied by the storage system. The simulation results show that both approaches contribute to reducing the frequency deviation. The virtual droop provides a more direct action and predominantly power injection, whereas virtual inertia presents a bidirectional response, adjusting itself according to the evolution of the frequency until its recovery. The results demonstrate the effectiveness of the implementation in Python and reinforce the role of the BESS as a fundamental element for improving the dynamic stability of low-inertia microgrids.

Keywords - Power system stability; Virtual inertia; Isolated microgrid; Battery energy storage system (BESS); Inertial support.

I. INTRODUÇÃO

Atualmente, o setor elétrico vivencia uma profunda mudança de paradigma, consolidando-se como elemento central da transição energética global. A eletricidade deixa de ser apenas um produto final para assumir o papel de vetor estratégico da descarbonização, impulsionada pela eletrificação de segmentos como o transporte por meio da mobilidade elétrica e o aquecimento residencial e industrial. No entanto, a modernização da matriz energética impõe desafios técnicos significativos à operação e estabilidade dos sistemas de potência. [1].

Neste cenário, as microrredes desempenham um papel crucial devido à sua flexibilidade operativa, podendo funcionar conectadas à rede principal ou em modo ilhado (isolado). Ao

operar isoladamente, a microrrede assume a responsabilidade integral pelo balanço instantâneo entre geração e carga. Contudo, essa autonomia acarreta vulnerabilidades operacionais, especificamente relacionadas à estabilidade de frequência e tensão diante da intermitência das fontes renováveis e da ausência de suporte externo [2].

O desafio predominante em microrredes operando de forma isolada reside em sua característica de baixa inércia. Diferentemente dos grandes sistemas interligados, nos quais máquinas síncronas de elevada massa rotativa fornecem inércia natural ao sistema, as microrredes modernas dependem majoritariamente de conversores baseados em eletrônica de potência. A escassez de inércia física faz com que qualquer perturbação provoque altas taxas de variação de frequência (ROCOF) e desvios de frequência mais acentuados, aumentando significativamente o risco de instabilidade e até de colapso total do sistema (*blackout*) [3].

Como solução para a estabilidade dinâmica, a aplicação de Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS) tem se tornado indispensável. Devido à sua rápida capacidade de resposta frente a transientes, o BESS pode compensar a lentidão ou inexistência de resposta primária de outras fontes. Para tal, estratégias de controle avançadas são implementadas nos inversores das baterias, permitindo que estas emulem comportamentos de geradores síncronos através de técnicas de Inércia Virtual e *Droop* (Estatismo) Virtual, restaurando a estabilidade da frequência em regimes críticos de operação [2].

O objetivo deste trabalho é simular um sistema de microrrede híbrida em *Python* e empregar um BESS para fornecer regulação de frequência por meio de duas estratégias de controle: *Droop* Virtual e Inércia Virtual.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A estabilidade de frequência em microrredes isoladas depende fundamentalmente da capacidade do sistema de equilibrar, em tempo real, a potência mecânica, a potência elétrica e as injeções oriundas de elementos ativos. A dinâmica angular do rotor e a resposta inercial do sistema são governadas pela Equação de Oscilação (*Swing Equation*) modificada, Equação (1), que descreve o balanço de potência normalizado:

$$2H_{\text{sys}} \frac{d\Delta\omega_{\text{pu}}}{dt} = P_m - P_e + \Delta P_{\text{BESS}} \quad (1)$$

onde H_{sys} é a constante de inércia física equivalente do sistema (em segundos), $\Delta\omega_{\text{pu}}$ é o desvio da velocidade angular em relação ao valor nominal expresso em valores por unidade (p.u.), P_m é a potência mecânica da turbina, P_e é a demanda elétrica da carga e ΔP_{BESS} é a potência ativa total injetada pelo armazenamento de energia.

Em microrredes modernas dominadas por conversores eletrônicos, a inércia física (H_{sys}) é drasticamente reduzida, ocasionando maiores desvios de frequência e elevadas taxas de variação (ROCOF) frente a distúrbios [1]. A injeção sintética ΔP_{BESS} atua para suprir essa deficiência por meio de duas componentes de controle acopladas: o estatismo (*droop*) e a inércia virtual.

Para garantir estabilidade numérica durante a simulação de transientes severos e evitar fenômenos de oscilação espúria

(*chattering*), a Equação (1) é resolvida computacionalmente utilizando integração pelo método trapezoidal [4].

A. Controle por *Droop* Virtual

O controle de *Droop Virtual* ajusta a potência ativa injetada pelo BESS proporcionalmente ao desvio de frequência, de forma análoga ao comportamento da regulação primária de um gerador síncrono. A lei de controle é dada por:

$$\Delta P_{\text{droop}} = -\frac{1}{R_{\text{BESS}}} \Delta\omega_{\text{pu}}, \quad (2)$$

onde R_{BESS} é a constante de *droop* equivalente do BESS expressa em p.u.

Comportamento. O BESS fornece ou absorve potência de forma contínua enquanto houver desvio de frequência, deslocando o ponto de operação para um novo estado de equilíbrio. Em regime permanente, a ação de *droop* atua em conjunto com os geradores tradicionais, determinando a magnitude final do aprofundamento (Nadir).

Impacto. Valores menores de R_{BESS} (maior ganho proporcional) implicam em uma resposta de injeção de potência mais agressiva para um mesmo desvio, o que reduz substancialmente o Nadir. Entretanto, ganhos excessivos podem sobrecarregar o inversor ou reduzir prematuramente o Estado de Carga (SOC) da bateria, exigindo parametrização cautelosa.

B. Controle por Inércia Virtual

O controle de *Inércia Virtual* emula a liberação de energia cinética armazenada em rotores físicos reagindo instantaneamente à taxa de variação da frequência (ROCOF). A contribuição transitória de potência é modelada por:

$$\Delta P_{\text{inercia}} = -2H_{\text{BESS}} \frac{d\Delta\omega_{\text{pu}}}{dt}, \quad (3)$$

onde H_{BESS} é a constante de inércia sintética emulada pelo inversor do BESS (em segundos).

Do ponto de vista prático de simulação e estabilidade, derivar numericamente a frequência para calcular a potência a ser injetada pode amplificar ruídos computacionais. Dessa forma, ao substituir a Equação (3) na Equação (1), constata-se que a ação do BESS é matematicamente equivalente à adição direta de massa rotativa ao sistema:

$$2(H_{\text{sys}} + H_{\text{BESS}}) \frac{d\Delta\omega_{\text{pu}}}{dt} = P_m - P_e + \Delta P_{\text{droop}} \quad (4)$$

Essa formulação agrupada, expressa na Equação (4), é o princípio base utilizado no algoritmo computacional deste trabalho para garantir o acoplamento físico perfeito entre as equações e estabilidade da simulação temporal.

Comportamento e Impacto. Durante uma desaceleração rápida do rotor (ROCOF negativo), a inércia virtual dita a injeção imediata de potência para frear a queda, agindo estritamente durante o transiente. Adicionalmente, quando a frequência tenta retornar ao valor nominal empurrada pelo controle secundário, o ROCOF inverte seu sinal e o BESS passa a absorver a potência excedente, atuando como um amortecedor bidirecional para frear as oscilações eletromecânicas da rede [1].

III. DESCRIÇÃO DO SISTEMA-TESTE

O sistema-teste considerado neste trabalho (Figura 1), consiste em uma microrrede isolada composta por uma unidade geradora síncrona e um sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS), responsável por fornecer suporte dinâmico de frequência. A frequência nominal do sistema é de 60 Hz, e a máquina síncrona é modelada por meio da Equação de Oscilação, assumindo constante de inércia física $H_{\text{sys}} = 5$ s. Para representar um cenário de pior caso, o amortecimento natural foi considerado nulo, conforme práticas adotadas na literatura de microrredes de baixa inércia.

Figura 1: Diagrama Unifilar do Sistema Teste

O gerador é equipado com um regulador de velocidade com estatismo $R_{\text{GOV}} = 5\%$ e dinâmicas de primeira ordem para o regulador e a turbina, com constantes de tempo $T_{\text{GOV}} = 0,2$ s e $T_{\text{TURB}} = 0,5$ s, respectivamente. Além da resposta primária, é incluída uma ação de controle secundário com ganho integral $K_I = 7$, permitindo a restauração gradual da frequência após a compensação inicial do BESS.

O BESS é modelado como um dispositivo totalmente controlado por eletrônica de potência, capaz de emular tanto uma característica de *droop* virtual quanto de inércia virtual. A inércia virtual é definida por uma constante equivalente $H_{\text{BESS}} = 4$ s, enquanto o *droop* virtual utiliza estatismo $R_{\text{BESS}} = 4\%$, valores compatíveis com trabalhos consultados [1] [2]. A potência fornecida pelo BESS é composta pela soma das componentes proporcional (*droop*) e derivativa (inércia), atuando de forma imediata frente a perturbações.

A carga inicial da microrrede é estabelecida em 0,8 pu. Em $t = 5$ s, é aplicada uma perturbação correspondente a um degrau positivo de carga, elevando a demanda para 1,2 pu. Esse tipo de distúrbio abrupto é comumente adotado em avaliações

de desempenho dinâmico de microrredes, uma vez que produz elevada ROCOF e significativo desvio de frequência, permitindo verificar a eficácia das estratégias de controle do BESS.

A simulação é realizada com passo de integração $h = 1$ ms e tempo total de 30 s, assegurando resolução temporal suficiente para capturar a atuação ultrarrápida do BESS e a transição subsequente para a resposta lenta do gerador síncrono.

IV. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

A simulação é realizada a partir da discretização das equações diferenciais contínuas que descrevem a dinâmica eletromecânica da microrrede. Em resposta às características geográficas compactas de microrredes isoladas, onde os atrasos de propagação de fluxo de potência e as diferenças de tensão entre nós são marginais frente à dinâmica de frequência global, o sistema foi modelado utilizando o conceito de centro de inércia equivalente. Essa abordagem foca rigorosamente na resolução do sistema de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) de controle, garantindo estabilidade numérica na integração pelo método de Euler modificado.

Um fluxograma é apresentado na Figura 2 para ilustrar de forma estruturada as etapas que compõem o processo de simulação.

Figura 2: Fluxograma adotado para a simulação da microrrede com suporte inercial via BESS.

Para responder à necessidade de detalhamento dinâmico, as malhas de controle de carga-frequência (LFC) do gerador síncrono foram modeladas explicitamente. A variação da potência mecânica (P_m) fornecida pela turbina obedece às equações diferenciais de primeira ordem do governador e da turbina. A resposta de controle de potência ativa é dada por:

$$\Delta P_{prim} = -\frac{1}{R_{GOV}} \Delta \omega_{pu} \quad (5)$$

$$\Delta P_{sec} = -K_{I_SEC} \int \Delta \omega_{pu} dt \quad (6)$$

$$P_{ref} = P_0 + \Delta P_{prim} + \Delta P_{sec} \quad (7)$$

Onde $\Delta \omega_{pu}$ é o desvio de frequência angular em p.u., R_{GOV} é o estatismo e K_{I_SEC} é o ganho integral. A dinâmica de atuação da válvula e o atraso mecânico são expressos por:

$$\frac{dP_{valv}}{dt} = \frac{P_{ref} - P_{valv}}{T_{GOV}} \quad (8)$$

$$\frac{dP_m}{dt} = \frac{P_{valv} - P_m}{T_{TURB}} \quad (9)$$

O algoritmo numérico implementa o acoplamento dessas dinâmicas nas seguintes etapas:

1. **Inicialização:** Define-se o ponto de operação estacionário através do equacionamento algébrico de carga, garantindo o balanço inicial estável entre P_m e P_e .
2. **Malha de integração:** Para cada passo de tempo h calcula-se:
 - o desbalanceamento instantâneo de potência ($P_{acc} = P_m - P_e$);
 - a contribuição sintética do BESS ($\Delta P_{BESS} = \Delta P_{droop} + \Delta P_{inercia}$);
 - a nova frequência do sistema obtida por integração numérica direta através do método trapezoidal, garantindo convergência e estabilidade frente a perturbações severas [4].
3. **Simulação de perturbação:** Aplica-se um degrau de carga no sistema em $t = 5$ s, alterando a demanda instantaneamente.
4. **Resposta de velocidade:** O gerador ajusta P_m segundo as dinâmicas de primeira ordem do governador (T_{GOV}) e turbina (T_{TURB}), enquanto o inversor do BESS fornece resposta inercial transiente e imediata.

O BESS é modelado como um dispositivo capaz de emular *droop* virtual e inércia virtual. Diferente da inércia física que é inerente à máquina síncrona, a potência inercial injetada pelo BESS é proporcional à Taxa de Variação da Frequência (ROCOF) medida localmente, conforme os Códigos 1 e 2, alinhado com [1]. Para garantir estabilidade matemática, a constante H_{BESS} atua agregada à constante do sistema durante a integração da Equação de Oscilação.

```
def calc_accel(pm, pe, w_pu, inertia_total, p_bess_droop):
    # Potência acelerante local do sistema
    p_acc = pm - pe + p_bess_droop

    # Equação de Oscilação (Swing Equation)
    dw_dt = (W_REF / (2 * inertia_total)) * p_acc
    return dw_dt
```

Código 1: Implementação da Equação de Oscilação utilizada na simulação.

```
# Aceleração angular em p.u.
acc_pu = acc_rad_s2 / W_REF

# Potência inercial: bidirecional (injeção/absorção)
p_bess_inercia = -2 * H_BESS * acc_pu
```

Código 2: Cálculo da potência de inércia virtual fornecida pelo BESS.

O controle de *droop* virtual, responsável por fornecer potência ativa estática para reduzir o nadir da frequência, é ilustrado no Código 3, de acordo com [2].

```
# Desvio de frequência em p.u.
dw_pu = w / W_REF - 1.0

# Controle de Droop Virtual (proporcional)
p_bess_droop = - (1.0 / R_BESS) * dw_pu
```

Código 3: Implementação do controle de droop virtual do BESS.

V. ANÁLISE DE RESULTADOS

A simulação computacional estruturada sob o modelo de centro de inércia equivalente permitiu avaliar, de forma detalhada e controlada, o impacto das estratégias de Inércia Virtual e *Droop* Virtual na estabilidade de frequência. A comparação sistemática entre os cenários com e sem o suporte do BESS reflete fielmente as restrições operacionais e as soluções dinâmicas aplicadas a microrredes isoladas de baixa inércia.

No cenário correspondente ao caso sem BESS, a ausência de uma massa rotativa elevada, associada ao atraso intrínseco das respostas primária e secundária do gerador síncrono ($T_{GOV} = 0,2$ s e $T_{TURB} = 0,5$ s), resulta em uma severa degradação da estabilidade eletromecânica. Imediatamente após a perturbação da carga em $t = 5$ s, o sistema subamortecido exibe uma queda linear e profunda. A Figura 3 ilustra que a Taxa de Variação de Frequência (ROCOF) atinge o patamar crítico de aproximadamente $-2,4$ Hz/s. Esse desbalanceamento contínuo desloca a frequência para um Nadir de 58,25 Hz, além de induzir oscilações transientes severas antes que a malha integral do controle secundário alcance a convergência.

Figura 3: Resposta dinâmica comparativa da microrrede após o degrau de carga: (a) Recuperação da frequência do sistema com contenção do Nadir; (b) Mitigação do ROCOF. A atuação do BESS inseriu amortecimento e eliminou o comportamento oscilatório crítico do Caso Base.

A inserção do BESS altera radicalmente a dinâmica global do sistema, evidenciando sua função como ponte estabilizadora. A atuação imediata do termo de inércia virtual confere à microrrede uma reserva de energia cinética sintética, contendo o choque transiente inicial. O ROCOF máximo é significativamente mitigado de $-2,4 \text{ Hz/s}$ para cerca de $-1,3 \text{ Hz/s}$. A suavização dessa derivada angular proporciona o tempo e o amortecimento necessários para que as malhas de regulação primária do gerador síncrono reajam sem sobreposição de esforços ou desgastes mecânicos excessivos [1].

O controle por *droop* virtual complementa a ação inercial atuando diretamente sobre a magnitude do afundamento de frequência. A injeção de potência ativa proporcional ao desvio restringe a severidade do transiente e eleva a margem de segurança do Nadir de $58,25 \text{ Hz}$ para $59,40 \text{ Hz}$. A Figura 4 detalha o balanço de potência, evidenciando que o fornecimento sustentado de potência ativa pelo BESS impede o acionamento indesejado de relés de proteção de subfrequência ou a atuação de esquemas de alívio de carga [2].

Figura 4: Balanço de potência na microrrede: (a) comparação entre a potência mecânica do gerador (P_m) e a potência elétrica da carga (P_e); (b) potência total fornecida pelo BESS, ressaltando o período de injeção imediata.

A decomposição das potências internas do BESS (Figura 5) torna nítido o comportamento bidirecional característico do emulador inercial: o controlador injeta potência de forma rápida durante a aceleração angular negativa (queda de frequência) e passa a absorver potência na fase de recuperação angular. Esse mecanismo atua como um amortecedor ativo para as oscilações transientes da máquina síncrona, colaborando com os fundamentos de estabilidade em sistemas isolados [4].

VI. CONCLUSÃO

Figura 5: Desempenho detalhado do BESS: (a) frequência com foco na região de perturbação; (b) decomposição das potências de *droop* virtual e inércia virtual, destacando o comportamento bidirecional amortecedor.

A soma de efeitos proporcionada pelas malhas de controle do armazenamento de baterias sustenta a operação em regime isolado com elevada robustez. Conforme constatado na literatura de sistemas de potência modernos [3], o controle coordenado cumpre com êxito a função de suporte dinâmico rápido, cobrindo o déficit de geração nos instantes subsequentes ao distúrbio e transferindo a responsabilidade do balanço de potência para a fonte tradicional apenas quando o regulador de velocidade e a turbina alcançam o novo ponto de equilíbrio estável [5].

De modo geral, os resultados obtidos atestam que:

1. a inércia virtual inseriu um amortecimento expressivo, mitigando o pico do ROCOF em mais de 45% e extinguindo a resposta oscilatória do gerador;
2. o *droop* virtual assegurou a sustentação da rede durante o transiente mecânico, preservando o Nadir em margens de segurança operacionais contínuas;
3. o modelo computacional validou a viabilidade técnica de estabilização de redes ilhadas a partir da parametrização correta das funções de emulação eletromecânica do BESS.

A aplicação conjunta de inércia virtual e *droop* virtual mostrou-se eficaz para mitigar os efeitos de perturbações em microrredes isoladas. A inércia virtual reduziu o ROCOF imediatamente após o distúrbio, enquanto o *droop* virtual contribuiu para a redução do nadir e para a sustentação da potência até a ação do regulador do gerador. Essa resposta coordenada permitiu ao BESS atuar como suporte dinâmico rápido, compensando a baixa inércia do sistema.

Os resultados obtidos reforçam o papel do BESS como elemento essencial para a estabilidade de microrredes de baixa inércia. Para maior fidelidade do modelo, recomenda-se a inclusão de filtragem do termo derivativo, limites de potência e SOC, e modelagem detalhada das dinâmicas do governador. Esses aprimoramentos permitirão análises mais realistas e servirão de base para estudos futuros em estratégias avançadas de controle.

REFERÊNCIAS

- [1] L. Toma, M. Sanduleac, S. A. Baltac, F. Arrigo, A. Mazza, E. Bompard, A. Musa, and A. Monti, "On the virtual inertia provision by BESS in low inertia power systems", *2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON)*, pp. 1-6, June 2018.
- [2] A. Teawnarong and P. Chirapongsananurak, "Providing Frequency Response in Isolated Microgrids Using Battery Energy Storage Systems", *2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON)*, pp. 1-4, Mar. 2020.
- [3] H. Ali, "A Hybrid Energy Storage System Based on Supercapacitor and Electric Vehicle Batteries for Frequency Stability Improvement of Islanded Microgrids", *2022 23rd International Middle East Power Systems Conference (MEPCON)*, pp. 1-6, Dec. 2022.
- [4] M. Silva, "Uma contribuição para o suporte à estabilidade de frequência no contexto das microrredes por meio de um sistema de armazenamento de energia a bateria", Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, fev. 2020.
- [5] J. Gu, J. Lin, and M. Yang, "Automatic Frequency Control Ancillary Service and Virtual Inertia from BESS in Microgrid", *2023 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting (IAS)*, pp. 1-6, Oct. 2023.